

பல்லுயிர் ஒம்பும் பழந்தமிழர் பண்பாடு

முனைவர் அ.சே. சேக் சிந்தா

இணைப் பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை
சதக்கத்துல்லாஹ் அப்பா கல்லூரி, ரஹ்மத் நகர், திருநெல்வேலி

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14266937>

**பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஒம்புதல் நூலோர்
தொகுத்தவற்றுள் எல்லாந் தலை.**

நாம் மட்டும் உண்டு நாம் மட்டும் உயிர் வாழ்ந்தால் அது சிறப்பான வாழ்வாகாது. வறுமையிலும் சரி, வசதியிலும் சரி, நம்முடைய உணவைப் பிறருடன் பகிர்ந்து உண்ணுவதே சிறப்பாகும். ஆதலால், பிறரை உணவால் உபசரித்து உயிர் காப்பதே கற்றோர்கள் தொகுத்த அறங்களிலேயே சிறந்த அறமாகும். இதையே திருவள்ளுவரும் பல் உயிர் ஒம்புதல் என்கிறார்.. இவ்வுலகில் பல நோய்களுக்கு மருந்து இருக்கிறது. ஆனால், பசியைப் போன்ற ஒரு நோய்க்கு மருந்து உணவு மட்டுமே. அதனால் தான் தனியொருவனுக்கு உணவில்லையெனில் ஜகத்தினை அழித்திடுவோம் என்று பாரதியார் பாடினார்.

1780 மற்றும் 1876 - இல் தமிழக நிலப்பகுதியில் மாபெரும் பஞ்சம் வந்தபோது திருவிதாங்கூர் பகுதி முழுக்கக் கஞ்சித் தொட்டிகளைத் திறந்த வரலாற்றை அனைவரும் அறிவர். இந்தக் கஞ்சித் தொட்டிகளைத் திறக்கும் முறை இதுதான். அந்தந்த ஊரிலுள்ள வேளாள நிலப்பிரபுக்களைப் பிடித்து நீங்கள் கஞ்சித் தொட்டிகளைத் திறக்க வேண்டும், காலையில் பத்து மணியிலிருந்து சாயங்காலம் மூன்று மணி வரைக்கும் மக்களுக்குக் கஞ்சி கொடுக்க வேண்டும் என்று மகாராஜா ஏற்பாடு செய்தார். அவர்களும் ஏற்றுக் கொள்கிறார்கள். சுதந்திரம் கிடைத்த பின்னரும் பல இடங்களில் இவ்வமைப்புகள் தேவைப்படும்போது இருந்தன. நிலச்சீர்

திருத்தங்கள் வரும் காலம்வரை. தோவாளைக் கஞ்சித் தொட்டியில் பலர் கஞ்சி குடித் திருக்கிறார். இன்றும் கஞ்சிமடம் போன்ற ஊர்கள் இங்கு நிறையவே உள்ளன.

வெள்ளையர் ஆண்ட நிலப்பகுதிகளில் கோடிக்கணக்கானவர்கள் பஞ்சத்தில் செத்து அழிந்தனர். அக்காலக்கட்டத்தில் ஒரு பணையேறி குழந்தைக்குக் குடிப்பதற்கு என கேட்டால் பதநீருக்குக் காசு வாங்கமாட்டார். பிள்ளைக்குச் சமைப்பதற்கு என்று கேட்டால் மீனவர் மீனுக்குக் காசு வாங்கமாட்டார். பகிர்ந்துண்ணுதல் இயல்பான அறமாக அன்று இருந்தது. அதை அவர்கள் பண்டமென்றே பார்க்கவில்லை.

**சங்க இலக்கியத்தில் விருந்தோம்பல்
எத்திசைச் செலினும் அத்திசைச் சோறே
என்றும்**

**அல்லிலாயினும் விருந்து வரின் உவக்கும்
முல்லைசான்ற கற்பின் மெல்லியல்**

(நற். 142:9-10)

என்றும் போற்றப்படுவது பண்டைத் தமிழரின் விருந்தோம்பல் பண்பு.

மலைகளில் வாழும் குறவர்கள் வரும் விருந்தினர்களை மகிழ்வுடன் வரவேற்று தாம் சமைத்த மாமிசத்தையும் தினையரிசி சோற்றையும் வழங்குவர். பலநாள் உறவுடையவர் போன்று புதியவர்களையும் ஏற்றுக் கொள்வர் என்பதையும் பின்வரும்,

நும்இல் போல கேளாது கெழீஇ

சேட் புலம்பு அகல இனிய கூறி

**பரூஉக்குறை பொழிந்த நெய்க்கண்
வேவையொடு**

**குருஉக்கண் இறடிப் பொம்மல் பெறுகுவீர்
- (மலைபடு. 168-169)**

என்று மலைமக்களின் விருந்தோம்பல் பண்பு போற்றப்படுகின்றது.

தாம் உண்ணும் உணவினை எவ்விதத் தயக்கமுமின்றி வரும் விருந்தினர்க்கு உபசரித்து மகிழும் இவர்கள் பண்பினை, மலைபடு கடாம் பாடலடிகள் உணர்த்துகின்றன.

புளிக்கறி சேர்த்து நெற்சோறும் மான் இறைச்சியையும் தம் குடிக்கு வரும் அனைவருக்கும் எயிற்றியர் வழங்கும் தன்மை, எயிற்றியர் அட்ட இன்புளி வெஞ்சோறு தேமா மேனிச் சில்வளை ஆயமொடு ஆமான் சூட்டின் அமைவர பெறுகுவீர்
- (சிறுபாண். 175-77)

என்று சிறப்பிக்கப்படுகின்றது சிறு பாணாற்றுப்படை. மேலும்,

**சுவல்வினை நெல்லின் செவ்வவிழ்ச் சொன்றி
ஞமலி தந்த மனவுச்சூல் உடும்பின்
வறைகால் யாத்தது வயில்தொறும்
பெறுகுவீர் - (பெரும்பாண். 131-33)**

எனவரும் பாடலடிகள், எயினர் வீடுகளில் ஈந்தின் விதை போன்ற சிவந்த சோற்றினையும் வேட்டை நாய்கள் பிடித்துக் கொடுத்த மாமிசத்தையும் உணவாகப் பெறுவர் என்று எடுத்தியம்புகின்றது. வரும் விருந்தினர்களுக்குத் தடை இல்லாமல் உணவளிக்க வேண்டும் என்பது பண்டைத் தமிழர் கொள்கை என்பதையும் பின்வருமாறு உணர்த்துகின்றது.

**வருநர் வரையார் வார வேண்டு
விருந்துகண் மாறாது உணீஇய பாசவர்
ஊனத்தழித்த வான்நினக் கொழும் குறை
கும்யிடுதோறும் ஆனாது ஆர்ப்ப
(பதிற். 21:8-11)**

என்று வந்த விருந்தினர் உண்டு மகிழுமாறு உணவு சமைத்தலை எடுத்துரைக்கின்றது பதிற்றுப்பத்து. விருந்தினர்க்கு எனச் சமைக்கும் செயலானது அந்தணர் தம் வேள்விக்கு ஒப்பானது என்று சிறப்பிக்கின்றது இவ்விலக்கியம். இதனை,

**நடுவண் எழுந்த அடு நெய் ஆவுதி
(பதிற். 21:13)**

என வரும் பாடலடியால் உணரலாம். விருந்து உபசரித்து மகிழும் இன்பத்திற்கு ஈடானது வேறொன்றும் இல்லை என்று நினைத்த சங்கத்தமிழர் பண்பினை கூகைக் கோழியார் பாடல் (புறம். 364) உணர்த்துகின்றது.

பகிர்ந்துண்ணல்

இனக்குழு சமுதாய வாழ்வை மேற் கொண்டிருக்கும் மக்களிடம் பகிர்ந்து உண்ணுதல் என்பது அடிப்படைப் பண்பாக அமைந்துள்ளது. பண்டைத் தமிழரின் பாகுபாடின்றி பகுத்து உண்ணும் இப்பண்பைத்தான்

தந்துநிறை பாதிடு உண்டாட்டு உயர்கொடை
என்னும் நூற்பாவில் தொல்காப்பியர் “பாதிடு” என்று சுட்டுகின்றார். மேலும், சங்க காலத்தில் மன்னர்கள் போரில் பெற்ற செல்வங்களை வீரர்களுக்குப் புலவர்களுக்கும் வாரி வழங்கியதோடு பெருஞ்சோறு படைத்தும் மகிழ்ந்தனர்.

**சிறியகட் பெறினே எமக்கீயும் மன்னே
பெரியகட் பெறினே
யாம் பாடத் தான் மகிழ்ந்து உண்ணும்
மன்னே**

(புறம். 235:1-6)

என்று தம்மை ஊட்டி மகிழும் அதியமானின் அன்புத்திறத்தைப் பாடுகிறார் ஔவையார். கானவன் அம்பெய்திக் கொணர்ந்த முள்ளம் பன்றியின் மாமிசத்தைக் கொடிச்சி, கிழங்கோடு சிறுகுடியினர் பலருக்கும் பகிர்ந்து அளித்தலை,

**கானவன் எய்த முளவு மான் கொழுங்குறை
தேம் கமழ் கதுப்பின் கொடிச்சி கிழங்கொடு
காந்தள் அம் சிறுகுடிப் பகுக்கும்**

(நற். 8-10)

என்று நற்றிணைப் பாடல் பதிவு செய்கின்றது. இத்தன்மையில் மதுவாயினும் மாமிசமாயினும் அனைவரும் ஒன்று கூடிப் பங்கிட்டு அக மகிழும் இயல்பினைப் பதிவு செய்கின்றது சங்க இலக்கியம்.

அறிவியல் ரீதியாகப் பார்த்தால் FMRI எனும் தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் பிறருக்குக் கொடுப்பதால் நம் மூளையிலிருக்கும் சில பகுதிகள் தூண்டப்படுவதாக அறியப்பட்டுள்ளது. எனவே, பிறருக்குக் கொடுப்பது என்பது வெறும் நிறைவு மாத்திரம் அல்ல, ஆரோக்கியமான, செழிப்பான வளமான மற்றும் அர்த்தமுள்ள வாழ்வாக இருப்பதற்கான தீர்வுக் கூட..

தன்னுடைய சிரமத்தையும் பொருட்படுத்தாமல் கொடுப்பவர்கள் ஏராளம் உண்டு. சிக்கல்களை எதிர்கொள்ளாமல், சிறப்பாய் கொடுத்துவதற்கான சில குறிப்புகள் இங்கே ஆத்மார்த்தமான அன்பைக் கொடுங்கள் நம்முடைய ஆத்மார்த்தமான அன்பைக் கொடுப்பதற்கான அடித்தளமாக இருக்க வேண்டும். எவ்வளவு கொடுத்தோம் என்கிற அளவீட்டை காட்டிலும் கொடுக்கப்பட்டவையில் நம் அன்பு எப்படியானது என்பதைக் கருத்தில் கொள்வதும் அவசியம். எனவே, இந்த விழிப்பும் தெளிவும், பிறருக்கு நன்மை பயக்கும் அதே வேளையில் நமக்கும் சேர்த்தே நன்மை. ஹார்ட்வேட்டின் ஆராய்சியாளர் மைக்கேல் நார்டன் அவர்களின் கணிப்பு படி, நாம் எதற்காக கொடுத்து உதவுகிறோம் என்பதைத் தெரிந்து கொண்டால் அது அதிக மகிழ்வைத் தரும் என்கிறார். சிலர், உதவி என்று கேட்கும் வெளிப்படை தன்மையற்ற அமைப்புகளுக்குக் கொடுப்பதைக் காட்டிலும், இந்த நபருக்கு இந்த உதவி சென்று சேர்ந்தது என்ற வெளிப்படையான தகவல் அதிக மகிழ்ச்சியை அளிப்பதாக ஆய்வு சொல்கிறது கொடுப்பதன் மதிப்புணர்ந்து உதவுங்கள் சமயங்களில், நண்பர்கள் சிலர் உங்கள் கொடுக்கும் பண்பை அறிந்து, சில நிதி உதவிகளைக் கோருவார்கள். அவர்களிடம் மறுப்பு தெரிவிக்க தயங்கி செய்யப்படும் உதவிகளால் மனதிற்கு மகிழ்வு ஏற்படுவதில்லை என ஆய்வு தெரிவிக்கிறது. எனவே கேட்டார்கள் கொடுத்தோம், என்பதைக் காட்டிலும்

அதற்கென நேரம் ஒதுக்கி, சிந்தித்து நம் கொடுக்கும் தன்மைக்கான மதிப்பை உணர்ந்து, அதைச் சரியான இடத்தில் சென்று சேர்ப்பது நம் மகிழ்வின் அடர்த்தியைக் கூட்டும்.

உங்களுக்கு ஒரு மணி நேரம் மகிழ்ச்சி வேண்டுமெனில், ஒரு சிறு தூக்கம் போடுங்கள். ஒரு நாள் முழுவதும் மகிழ்ச்சி வேண்டுமெனில் மீன்பிடிக்கச் செல்லுங்கள். ஒரு வருடத்திற்கு மகிழ்ச்சி வேண்டுமெனில் அதிர்ஷ்டத்தைத் தத்தெடுத்துக் கொள்ளுங்கள். வாழ்நாள் முழுவதும் மகிழ்ச்சி வேண்டுமெனில் யாருக்கேனும் உதவுங்கள் பல நூற்றாண்டுக் காலமாகச் சிந்தனையாளர்கள் பலர் பரிந்துரைத்த மகிழ்ச்சிக்கான வழி பிறருக்கு உதவுவது தான். காக்கைக்கு சோறிடுவதில் தொடங்கி, ஒரு குழந்தை அதன் பிறந்தநாளுக்கான இனிப்பைப் பிறரோடுப் பகிர்வது வரையில் எல்லா சடங்குகளும், பழக்க வழக்கங்களும் பிறருக்குக் கொடுப்பதை முன்னிலைப் படுத்தி நம் மனதில் பதியவைக்க பட்டவை தான்.

உணவை விரயமாக்குவது உலகம் முழுவதிலும் நடக்கும் அவலமாகும். எத்தனையோ சிரமங்களுக்கு இடையில் உணவுக்கான பொருளை விளைவித்துத் தரும் விவசாயிக்குச் செய்யப்படும் அவமரியாதையாகவும் அது அமைகிறது. உணவு என்பது ஓர் உயிர்ப் பொருள் உலகில் சுமார் 70 கோடி மக்கள் இரவில் உணவு கிடைக்காமல் பசித்த வயிற்றோடு தினமும் உறங்கச் செய்கின்ற சோகமான நிலைமை ஒருபுறம் என்றால், உணவின் மொத்த உற்பத்தியில் சுமார் 20% உணவு விரயமாகிறது என்கிறது ஐ.நா.வின் உணவு விரயக் குறியீடு ஆய்வறிக்கைக் குறிப்பிடுகிறது. உணவை நுகரும் வாய்ப்புள்ள ஒரு தனிநபர் வருடத்திற்கு 74 கிலோ உணவை வீட்டிலிருந்தும், 47 கிலோ உணவைத் திருவிழாக்கள். உணவகங்கள் திருமண நிகழ்வுகள், சமூக நிகழ்வுகள் ஆகியவற்றில் பரிமாறப்படும் உணவிலிருந்தும் விரயம் செய்வதாக அந்தப் புள்ளிவிவரம் சுட்டிக் காட்டுகிறது.

உணவு விரயம் என்பது உணவுத் தட்டோடும் சாப்பிட்ட இலையோடும் முடிந்துவிடும் சமாச்சாரம் என்று தான் அநேகரும் நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். பொருளாதார அறிவியல், உணவை விரயம் செய்வதை மனிதன் செய்யும் மிகப் பெரிய சமூகக் குற்றம் என்கிறது. மேலும், அது சுற்றுச்சூழலுடனும் பிணைந்துள்ளது என்கிறது. மிச்சமான உணவு கெட்டுப் போன உணவு என நுகர்வோரால் பல வழிகளில் விரயம் செய்யப்படும் உணவு மறுபடியும் மண்ணுக்குத்தான் வருகிறது. அங்கு அது மீத்தேன் எனும் பசுங்குடில் வாயுவை அபரிமிதமாக வெளிவிடுகிறது. புவியின் வெப்பநிலை அதிகரிக்க அதுவும் ஒரு காரணமாகிறது. அது பருவநிலை மாற்றத்துக்குத் துணை போகிறது. என்றெல்லாம் விஞ்ஞானிகள் கருத்துத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

தற்போதெல்லாம் மழைக்காலப் பருவங்கள் மாறுவதற்கும், இயல்புக்கு மீறி கோடைகாலம் நீடிப்பதற்கும். கடுங்குளிர் நம்மை வாட்டியெடுப்பதற்கும் பெரும் பனிப்பாறைகள் உருகிக் கடல் மட்டம் ஏறுவதற்கும் திடீர்திடீரெனப் புதிய நோய்த் தொற்றுகள் உருவாவதற்கும் உணவு விரயமும் ஒரு காரணம்தான் என்பதை நம்மில் எத்தனை பேர் அறிவார்கள்? சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டைக் கட்டுப்படுத்த வேண்டுமானால் உணவு விரயத்துக்கும் முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும்.

தேவை மறுசுழற்சி

பிடிக்கும் உணவு என்பதற்காக எல்லாவற்றையும் வாங்கி எல்லாவற்றிலும் கொஞ்சம் மிச்சம் வைப்பதற்கு மாற்றாகத் தேவைக்கு வாங்கி தேவைக்குச் சாப்பிட்டு அப்படியும் மிச்சம் இருந்தால் குப்பைத் தொட்டிக்குள் வீசாமல் உணவு தேவைப்படுபவர்களுக்குக் கொடுத்துப் பழகும் பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஒம்பும் பண்பை வளர்த்துக் கொள்வது உணவு விரயமாவதைத் தடுப்பதற்கான முதல் படி.

இன்றைய அறிவியல் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியில், விரயம் செய்யப்படும் உணவை மண்ணுக்குப் போகவிடாமல் தடுத்தும் அதை முறைப்படி சேகரித்தும் மறுசுழற்சி மூலம் விலங்குகள் மற்றும் பறவைகளுக்கு உதவும் உணவாகவோ, அது பிறந்த மண்ணுக்கே உதவும் இயற்கை உரமாகவோ மாற்றிவிட முடியும் அதற்கும் வழி செய்வோமே!

அடுத்ததாக மண்ணில் மடியும் விரய உணவிலிருந்து பலதரப்பட்ட பாக்கீரியாக்கள் வெளியிடும் மீத்தேன் அசிடேட் உள்ளிட்ட நச்சுக்களை நவீனத் தொழில்நுட்ப இயந்திரங்களில் புகுத்தி, நமக்குப் பயன்படும் சமையல் எரிவாயுவாக மாற்ற முடியும் அந்த மாற்றத்தையும் நாம் காணலாம்தானே!

முன்னுதாரண நாடுகள்

விரயம் செய்யப்படும் உணவைத் தடுப்பதிலும் அதை மறுபடியும் பயன்படுத்துவதிலும் முன்னெடுப்புகளுக்கு முகம் கொடுக்கும் உலக நாடுகளில் டென்மார்க்கும் நெதர்லாந்தும் முன்னிலை வருகின்றன. இந்த நாடுகளில் உணவுப் பாதுகாப்புத் துறையானது சமூக நிகழ்வுகளில் உணவு விரயம் செய்யப்படுவதைத் தடுக்கும் விதமாகக் கண்காணிப்புப் படைகளை அமைத்துள்ளன.

விரயமான உணவை மறுபடியும் உதவும் உணவாக மாற்றும் முயற்சியில் தற்போது தென் ஆப்பிரிக்காவும் இறங்கியுள்ளது. எப்படியெனில், விரயம் செய்யப்படும் காய்கறி மற்றும் பழங்களில் பிஎஸ்கைப் (Black Soldier Fly BSF) பூச்சியின் லார்வாக்கள் அபரிமிதமாக வளர்கின்றன. இவை அந்த உணவுக் கழிவுகளில் வினைபுரிந்து, அவற்றைப் புரதம் நிறைந்த உணவாக மாற்றியமைத்து விடுகின்றன இந்தப் புதிய உணவு கோழி வளர்ப்புக்கும் மீன் வளர்ப்புக்கும் பயன்படுகிறது. இதன் அடிப்படையில், சிறு தொழில்களைத் தென் ஆப்பிரிக்கா போன்ற சில நாடுகள்

அதிக எண்ணிக்கையில் தொடங்கியுள்ளன. இந்தத் தொழில்நுட்பத்தை உலகில் மற்ற நாடுகளும் பின்பற்ற வேண்டும் என்று ஐ.நா.வின் உணவுக் கழிவு மேலாண்மை மற்றும் சுற்றுச்சூழல்திட்டத்தலைவர் மார்ட்டினோ ஆட்டோ கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். நாமும் இதைப் பின்பற்ற வேண்டும். இப்படிச் சமூகமும் அரசும் கைகோத்தால் விரயமாகும்

உணவுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கலாம்: மிச்சமுள்ள உணவைக் குப்பையில் கொட்டாமல் பயனுள்ள உணவாக மாற்றிச் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புக்கும் உதவலாம். பல்லுயிர் ஓம்பிய பழந்தமிழரின் பண்பாட்டு நெறிமுறைகளை நவீன அறிவியலின் உதவியுடன் நாமும் போற்றலாம்.